

Masumiyetin Ardındaki Roller: Sevim Ak'ın Kitaplarında Çocukluk, Kimlik ve Cinsiyet

Roles Behind Innocence: Childhood, Identity, and Gender in Sevim Ak's Works

Elif KARADAĞ¹ Hasan KARADAĞ² Nilgün KARAYILAN³ Filiz YILDIZ⁴ Sakine ARSLAN⁵

¹ Öğretmen, Gazi Anaokulu Yenişehir, Orcid No: 0009-0005-6529-6708, Mersin, Türkiye

² Öğretmen, Adıyaman Bilim Sanat Merkezi, Adıyaman Orcid No: 0009-0001-7863-7226, Adıyaman, Türkiye

³ Öğretmen, Gazi Anadolu Lisesi Akdeniz, Orcid No: 0009-0000-7389-9828, Mersin, Türkiye

⁴ Öğretmen, Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anaokulu Yenişehir, Orcid No: 0009-0002-8096-8371, Mersin, Türkiye

⁵ Öğretmen, Adıyaman Özel Eğitim Uygulama Okulu Adıyaman, Orcid No: 0009-0004-3245-1102, Adıyaman, Türkiye

ÖZET

Bu çalışma, Sevim Ak'ın çocuk edebiyatı alanında kaleme aldığı *Melo*, *Babamın Kedi Gözleri* ve *Kırık Şemsiye* adlı eserlerinde çocukluk, kimlik inşası ve toplumsal cinsiyet rollerinin temsillerini eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, bu anlatıların toplumsal cinsiyet normlarını nasıl yansıttığını ya da sorguladığını ortaya koymayı hedeflemektedir. Çocuk edebiyatı, bireyin kimlik, cinsiyet ve toplumsal normlara dair ilk algılarının şekillendiği önemli bir araçtır. Sevim Ak, çağdaş Türk çocuk edebiyatının önde gelen yazarlarından biri olarak, gündelik yaşamı hassas ve çok katmanlı biçimlerde ele almakta; bu da onun eserlerini toplumsal cinsiyet bağlamında incelemeye değer kılmaktadır. Bu çalışma, hem toplumsal cinsiyet duyarlılığına sahip edebiyat eleştirisine katkı sağlamayı hem de kapsayıcı eğitim anlayışını desteklemeyi amaçlamaktadır. Araştırma, nitel bir yaklaşım benimseyerek feminist edebiyat eleştirisi ve tematik içerik analizi yöntemlerini kullanmaktadır. Seçilen metinlerde karakter inşası, anlatıcı sesi, simgesel temsiller ve olay örgüsü gibi öğeler toplumsal cinsiyet ve kimlik bağlamında incelenmiştir. Özellikle özdeşleşme, empati, direnç ve bakım gibi temalara odaklanılmıştır. Elde edilen bulgular, Sevim Ak'ın hikâyelerinde ikili cinsiyet rollerinin yeniden üretilmediğini, aksine bu kalıpların sorgulandığını ortaya koymaktadır. Karakterler çoğu zaman duygusal derinlik taşıyan, eleştirel düşünebilen ve direnç gösterebilen bireyler olarak kurgulanmakta; böylece çocuk okuyucular için güçlendirici modeller sunulmaktadır. Sevim Ak'ın eserleri, geleneksel çocukluk ve cinsiyet temsillerinin ötesine geçerek eşitlikçi bir bakış açısını ve duygusal farkındalığı ön plana çıkarır. Bu yönüyle yazarın eserleri, kapsayıcı eğitim pratikleri ve toplumsal cinsiyet bilinci yüksek bir çocuk edebiyatı anlayışı için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Gelecek çalışmalarda, Sevim Ak'ın eserleriyle sınırlı kalmayarak daha geniş bir Türk çocuk edebiyatı külliyatı incelenebilir. Ayrıca çocuklarla yürütülecek okur tepkisi analizleri, metinlerin pedagojik etkilerini daha somut biçimde ortaya koyabilir. Bu tür eserlerin eğitim programlarına entegre edilmesi, eleştirel düşünme ve toplumsal cinsiyet farkındalığının küçük yaşlardan itibaren gelişmesini destekleyebilir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk edebiyatı, Toplumsal cinsiyet rolleri, Kimlik inşası, Feminist edebiyat eleştirisi, Sevim Ak

ABSTRACT

This study aims to critically examine the representations of childhood, identity construction, and gender roles in Sevim Ak's children's books *Melo*, *My Father's Cat Eyes (Babamın Kedi Gözleri)*, and *The Broken Umbrella (Kırık Şemsiye)*. The research focuses on how these narratives either reinforce or challenge prevailing gender norms. Children's literature serves as a powerful medium through which individuals begin to form perceptions of identity, gender, and social norms. As one of the leading authors in contemporary Turkish children's literature, Sevim Ak addresses everyday life with sensitivity and multilayered perspectives, making her works particularly significant for analysis in the context of gender. This study aims to contribute both to gender-conscious literary criticism and to inclusive educational discourse. The research adopts a qualitative approach, utilizing feminist literary criticism and thematic content analysis. The selected texts are examined in terms of character construction, narrative voice, symbolic representations, and plot structure, all within the framework of gender and identity. Particular attention is given to themes such as subjectivity, empathy, resistance, and care. Findings reveal that Sevim Ak's narratives do not reproduce binary gender roles; on the contrary, they challenge and deconstruct such patterns. Her characters are often portrayed as emotionally complex, critically minded, and resilient individuals, offering empowering models for young readers. Sevim Ak's works transcend traditional representations of childhood and gender, emphasizing egalitarian perspectives and emotional awareness. In this respect, her literature serves as a valuable resource for inclusive pedagogical practices and a gender-aware understanding of children's literature. Future research may expand the scope beyond Sevim Ak's works to encompass a broader range of Turkish children's literature. Additionally, reader-response studies involving children could further illuminate the pedagogical impact of these texts. Integrating such literature into educational curricula may foster critical thinking and gender awareness from an early age.

Keywords: Children's literature, Gender roles, Identity construction, Feminist literary criticism, Sevim Ak

GİRİŞ

Birleşmiş Milletler raporlarına göre “çocuk”, bebeklik ile ergenlik dönemi arasındaki insan olarak tanımlanmakta; çocukluk ise genellikle konuşma ve yürüme becerilerinin kazanılmasından başlayıp, cinsel gelişimin tamamlandığı ve bireyin 18 yaşına ulaştığı döneme kadar devam eden bir süreç olarak kabul edilmektedir. Yaşam döngüsünün en kritik ve temel evresi olan bu dönem, bireyin biyolojik,

Citation: Karadağ, E., Karadağ, H., Karayılan, N., Yıldız, F. & Arslan, S. (2025). “Masumiyetin Ardındaki Roller: Sevim Ak'ın Kitaplarında Çocukluk, Kimlik ve Cinsiyet”, *International QMX Journal*, 4(5), 791-802. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2025 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

psikolojik, toplumsal ve bilişsel gelişiminin temellerinin atıldığı, aynı zamanda kimlik oluşumunun başladığı bir zaman dilimidir.

Çocukluk döneminde edinilen ilk bilgilerden biri de bireyin kendi bedenine ilişkin farkındalığı, yani cinsel kimlik deneyimleridir. “Cinsiyet” ve “cinsel kimlik” kavramları birbirinden ayrılan ancak birbiriyle ilişkili olgulardır. Bireyin doğuştan sahip olduğu biyolojik özelliklere bağlı olarak “erkek” ya da “kız” şeklinde tanımlanması “cinsiyet” olarak adlandırılırken, bireyin kendisini kız, erkek ya da her ikisiyle özdeşleştirerek ifade etmesi “cinsel kimlik” kavramıyla açıklanır. Cinsel kimliğin oluşumunda anne-baba ile kurulan özdeşim, rol model alma süreçleri ve çevresel etkileşimler büyük önem taşır (Çoban, t.y.).

Bu noktada, “toplumsal cinsiyet” kavramı gündeme gelmektedir. Toplumsal cinsiyet; biyolojik cinsiyetten farklı olarak, içinde bulunulan toplumun bireylere yüklediği kadınlık ve erkekliğe dair rollerin, normların ve beklentilerin bütünüdür (Özunalı Kayır, 2015). Toplumsal cinsiyetin öğrenilmesi sürecine ilişkin farklı kuramsal yaklaşımlar mevcuttur. Freud’un Psikanalitik Kuramı, çocukların çeşitli psikoseksüel evrelerden geçerek toplumsal cinsiyet kodlarını içselleştirdiğini savunurken; Bandura’nın Sosyal Öğrenme Kuramı ise çocukların çevrelerinden gözlem ve taklit yoluyla toplumsal roller öğrendiğini ileri sürer (Dökmen, 2004).

Bu çerçevede, çocuklar doğdukları andan itibaren toplumun kültürel yapısı, değer sistemi ve normlarına bağlı olarak kadın ve erkek rollerine göre biçimlenmektedir. Bu toplumsallaştırma sürecinde aile, akran grupları ve yakın çevrenin yanı sıra, özellikle çocuk edebiyatı ürünleri de önemli rol oynamaktadır. Kitaplar; çocukların yazılı ve görsel kültürle tanışmalarını, dünyayı çok boyutlu biçimlerde algılamalarını sağlayan etkili araçlardır. Kitap ile çocuk arasındaki etkileşim, çocuğun insan, doğa ve toplum gerçekliklerini tanımasını; yaşama dair duygu, düşünce ve değerler geliştirmesini sağlar. Bu bağlamda kitaplar, yalnızca bilgi aktaran kaynaklar değil; aynı zamanda çocukların duygu dünyasını biçimlendiren, düşünce sistemini geliştiren, estetik ve etik yargılarını besleyen araçlar olarak değerlendirilmelidir.

Bu çalışmanın amacı; çocuk edebiyatına ait üç örnek eser üzerinden, toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında ne tür mesajların aktarıldığını ortaya koymak ve bu eserlerin biçimsel, yazınsal ve görsel kriterler açısından çocuk edebiyatına uygunluğunu değerlendirmektir. İnceleme kapsamında, çağdaş Türk çocuk edebiyatının önde gelen yazarlarından Sevim Ak’a ait üç eser seçilmiştir: Melo, Babamın Kedi Gözleri ve Kırık Şemsiye. Bu eserler, 6–12 yaş arası çocuklara hitap eden nitelikte olup, hem içerik hem de tematik yapıları bakımından toplumsal cinsiyet analizine elverişlidir.

Çalışmada öncelikle söz konusu eserlerin dış yapı (kapak, görseller, sayfa düzeni vb.) ve içyapı (tema, karakter, olay örgüsü, dil ve anlatım) öğeleri ele alınmış; ardından eserlerde yer alan karakterlerin ve temaların toplumsal cinsiyetin oluşumuna olumlu ya da olumsuz katkıları karşı okuma yöntemiyle analiz edilmiştir. Alt metin okumalarıyla desteklenen bu çözümleme, çocuk edebiyatı ürünlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında farkındalık yaratmayı ve eleştirel pedagojik bir bakış sunmayı amaçlamaktadır.

ÇOCUK KAVRAMI

Günümüzde çocukluk, en genel ifadeyle “yetişkin olmayan bireyler” şeklinde tanımlanmaktadır (Çetinkaya, 1997). Birleşmiş Milletler’in raporlarına göre ise “çocuk”, bebeklik ile ergenlik dönemi arasında yer alan birey olarak tanımlanmakta; çocukluğun, genellikle konuşma ve yürüme becerilerinin kazanılmasıyla başladığı ve biyolojik cinsel gelişimin tamamlandığı, 18 yaşına kadar süren bir evre olduğu vurgulanmaktadır. Bireyler bu süreçte kendilerini keşfettikçe, cinsiyetlerini kız, erkek ya da her ikisiyle özdeşleştirecek biçimde ifade etmeye başlarlar.

Çocuk kavramının tarihsel, kültürel ve toplumsal bağlamlara göre farklılık gösterdiği ve bu yönüyle göreceli bir kavram olduğu da literatürde sıkça vurgulanmaktadır (Sosyoloji Dergisi, 2016). Nitekim, Orta Çağ boyunca çocukluğun kendine özgü doğası büyük ölçüde tanınmamış; çocuk, toplumsal yaşamda yalnızca küçük ve zayıf bir varlık, yetişkinliğin eksik bir hali olarak algılanmıştır. Bu dönemde çocuk, büyük oranda ailesi ve çevresindeki diğer yetişkin bireyleri gözlemleyerek toplumsallaşmakta; davranış kalıplarını taklit yoluyla öğrenmekteydi.

17. yüzyıldan itibaren bu zihniyeti dönüştüren iki önemli gelişme yaşanmıştır: Aile yapısındaki değişim ve okullaşmanın yaygınlaşması. Bu dönemde çocuk, artık yetişkinlerden farklı, kendine özgü bir birey olarak değerlendirilmeye başlanmış; yaşamı doğrudan yetişkinlerden öğrenmek yerine, kendi deneyimleri üzerinden anlamlandırması beklenmiştir. Bu süreçte bireyin özdeşleşme ve model alma yoluyla geliştirdiği davranış kalıpları, toplumsal cinsiyet rollerine dair inançların ve tutumların da şekillenmesine neden olmuştur.

Toplumsal cinsiyete dayalı kalıp yargıların içselleştirilmesinde aile, sosyal çevre, okul ve medya kadar çocuk edebiyatı ürünlerinin de belirleyici bir rol oynadığı görülmektedir. Çocuk kitapları, yalnızca eğitsel değil; aynı zamanda kültürel, ahlaki ve toplumsal değerlerin aktarımında önemli bir araç olup, çocukların dünyayı anlama biçimlerini yönlendirme potansiyeline sahiptir. Bu nedenle, çocuk edebiyatı ürünlerinin içerik ve temaları, özellikle toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında titizlikle değerlendirilmelidir.

ÇOCUK EDEBİYATI KAVRAMI

Çocuk edebiyatı, edebiyat türleri arasında özel bir yere sahip olup, kavramsal olarak 20. yüzyılın ilk yarısından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda, “çocuk” kavramı Türk Dil Kurumu Sözlüğü'nde “bebeklik çağı ile ergenlik çağı arasındaki gelişme döneminde bulunan insan” şeklinde tanımlanmaktadır (Akbaş, 2009). Çocuk edebiyatı ise edebiyatın en hassas ve incelikli alanlarından biri olarak kabul edilmektedir. Bir yönüyle çocukların duygu ve düşünce dünyalarını sanatsal, edebi, dilsel ve görsel iletiler aracılığıyla renklendiren ve zenginleştiren metinlerin genel adı olarak değerlendirilmektedir.

Şirin'e (2007) göre çocuk edebiyatı; temel kaynağı çocuk ve çocukluk olan, çocuğun algı, ilgi, dikkat, duygu, düşünce ve hayal dünyasına uygun şekilde yapılandırılmış; çocuk bakış açısını ve çocuk gerçekliğini yansıtan; biçim, dil, düşünce ve karakter açısından çocuğa göre sade ve içten bir anlatımla oluşturulmuş; çocuğa yalnızca okuma alışkanlığı kazandırmakla kalmayıp, aynı zamanda edebi, sanatsal ve estetik gelişimine katkı sağlayan; duyarlılıkla yetişkinliğe hazırlanmasına yardımcı olan geçiş dönemi edebiyatı olarak tanımlanmaktadır.

Okuyucusu çocuk olan çocuk edebiyatı, oldukça kapsamlı bir alandır. Edebiyatın temel unsurları, çocuk edebiyatı için de vazgeçilmez niteliktedir. Şimşek (2004), çocuk edebiyatının edebiyatın taşıdığı hemen her özelliğe sahip olduğunu, bununla birlikte eğitici yönünün de öne çıktığını vurgulamaktadır.

Edebiyat, çocuğun estetik duyarlılığını ve güzellik anlayışını geliştirme işlevi taşır; aynı zamanda eğlenceli ve öğretici bir araç olarak işlev görür. Çocuğun duygu ve düşünce dünyası, dilsel ve görsel öğelerle zenginleşir (Sever, 2003).

Çocuk edebiyatı yazarlığı ve çizerliği, yalnızca çocuklara yönelik yazma bilinci ve yetkinliğine sahip kişiler tarafından icra edilebilecek özel bir alan olarak değerlendirilmektedir. Bu edebiyat türünün çocuğa uygunluk ilkesini temel alması ve toplumların çocuk algısındaki dönüşümler, çocuk edebiyatının biçimsel ve içeriksel olarak evrim geçirmesine neden olmuştur. Dolayısıyla, ortaya çıktığı ilk günden bu yana çocuk edebiyatı, toplumsal ve kültürel değişimlere bağlı olarak dönüşümünü sürdürmektedir.

Çocuk Edebiyatının Özellikleri ve Ölçütleri

Çocuk edebiyatında tema, konu ve içerik kadar biçim ve üslubu belirleyen üç temel kavram bulunmaktadır: *çocuk bakışı*, *çocuğa görelilik* ve *çocuk gerçekliği*. Bu kavramlar, çocuklar için üretilecek edebi metinlerin pedagojik, görsel ve estetik açıdan taşınması gereken temel ölçütlerin belirlenmesinde kilit rol oynamaktadır. "Çocuğa görelilik" ve "çocuk gerçekliği" kavramları, yalnızca çocuğun yaşadığı çevre, yaşı ve okuma ilgisiyle değil, aynı zamanda yazar ve çizerin çocuğa yönelik tutumlarıyla da yakından ilişkilidir.

Fazıl Hüsnü Dağlarca, bu üç temel kavramı "çocuğun baktığı yerden bakmak ve gördüğünü görmek" şeklinde yorumlamaktadır. Dağlarca'ya göre, "Bu çocuk ne istiyor, yüzüne baktığım an?" sorusunu sorabilen bir yazar, çocuğun perspektifini yakalayabilmiş demektir. Bu doğal, içten ve sade anlatımı sağlayabilmenin tek yolu, çocuğun dünyasını "çocuğun diliyle" dile getirebilmektir. "Çocuğun diliyle söylemek" ise, çocuğun akıl yürütme biçimiyle düşünebilmeyi, onun mantığıyla sorgulayabilmeyi ve onun bakış açısıyla algılayabilmeyi gerektirir (Taşdelen, 2005).

Çocuk edebiyatı ürünlerinin temel amacı; çocuklara estetik duyarlılık kazandırmak, onların güzellik algılarını geliştirmek, düşünce dünyalarını zenginleştirmek, yaşam ve insan gerçeğine dair sanat estetiğiyle kurgulanmış deneyimler sunmak, anadilini etkin kullanmalarını teşvik etmek ve onları yazılı kültürle sürekli etkileşim kurabilen bireyler olarak yetiştirmektir (Sever, 2003).

Bu bağlamda, çocuk edebiyatının öncelikli işlevlerinden biri, çocuklara kitap okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandırmaktır. Bu tür metinler, çocuklar için dil açısından zenginleştirilmiş bir çevre oluşturmali; onların dilsel farkındalıklarını, ifade becerilerini ve yaratıcı düşüncelerini geliştirmeli; aynı zamanda düşünsel kapasitelerini genişletmelidir. Kitaplar yalnızca çağdaş konuları değil, çocuğun tarih boyunca karşılaştığı evrensel durumları da kapsamalıdır. Böylece çocuklara kazandırılacak okuma kültürü; özgüvenin gelişmesine, kıyaslama yeteneğinin artmasına ve bireyin yaşamla daha etkin ilişki kurmasına katkı sağlar.

Çocuklar, kurmaca metinler aracılığıyla; eleştirel düşünme, önyargulardan arınma, duygu kontrolü, esnek düşünme, alternatif çözüm yolları üretme ve araştırma sürecinde duygularını paylaşabilme gibi birçok bilişsel ve duyuşsal beceriyi geliştirme fırsatı bulurlar (Yener, 2007).

Ancak çocuk kitaplarının bu işlevleri yerine getirebilmesi için hem dış yapı hem de iç yapı bakımından özenle hazırlanmış olması gerekir. Dış yapı özellikleri; kâğıt kalitesi, kapak tasarımı, sayfa düzeni, görseller ve yazı karakteri gibi fiziksel unsurları kapsar. Bu unsurlar doğru biçimde tasarlandığında, kitap çocukla etkili bir iletişim kurar ve onun için estetik açıdan cazip hale gelir. Aksi takdirde, kitap çocuğun gözünde itici bir nesneye dönüşebilir.

İç yapı özellikleri ise; tema, konu, karakterler, olay örgüsü, dil ve anlatımı içerir. Bu bileşenlerin çocuk dünyasına uygun olarak yapılandırılması, yazar ve çizerin aktarmak istediği duygu ve düşüncelerin çocuk tarafından doğru ve etkili bir biçimde algılanmasını sağlar.

Araştırmanın Sınırlılıkları

Bu çalışma, çocuk edebiyatında yer alan masal metinlerinin toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında incelenmesini amaçlamakta olup, analiz yalnızca “*Melo, Babamın Gözleri Kedi Gözleri ve Kırık Şemsiye*” adlı üç masal kitabındaki metinlerle sınırlandırılmıştır. Bu doğrultuda elde edilen bulgular, yalnızca bu eserlerde yer alan masalların içerik, anlatı yapısı ve karakter temsillerine dayanmaktadır. Dolayısıyla sonuçların genellenebilirliği sınırlıdır ve bu durum, bulguların dikkatli ve bağlam temelli bir şekilde değerlendirilmesini gerektirmektedir.

Araştırmaya yalnızca belirtilen kitaplar dâhil edilmiş; farklı yayınevlerinden çıkan, çeşitli kültürel, tarihsel veya dilsel bağlamlarda kaleme alınmış masal örnekleri kapsam dışı bırakılmıştır. Ayrıca çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi tekniği ile yürütülmüş; çocuk okuyucuların metinleri nasıl algıladıklarına, yorumladıklarına veya anlamlandırdıklarına ilişkin herhangi bir alımlama temelli veri toplanmamıştır. Bu durum, araştırmanın yalnızca metin merkezli bir bakış açısıyla sınırlı kalmasına neden olmuştur.

Bu sınırlılıklar çerçevesinde, gelecekte gerçekleştirilecek araştırmalarda daha geniş ve çeşitlendirilmiş bir masal örnekleme ile çalışılması; farklı yaş gruplarının okuma ve anlamlandırma süreçlerinin incelenmesi; ayrıca söylem analizi ve alımlama araştırmaları gibi alternatif çözümleme yaklaşımlarının kullanılması, çocuk edebiyatında toplumsal cinsiyet temsillerinin daha derinlikli ve bütüncül biçimde ortaya konmasına katkı sağlayacaktır.

Araştırmanın Amacı ve Önemi

Bu çalışmanın temel amacı, çocuk edebiyatının önemli türlerinden biri olan masal metinlerinde toplumsal cinsiyet rollerinin nasıl temsil edildiğini incelemektir. Bu doğrultuda “*Melo, Babamın Gözleri Kedi Gözleri ve Kırık Şemsiye*” adlı üç masal kitabındaki anlatılar içerik çözümlemesine tabi tutulmuş; metinlerde kadın ve erkek karakterlere atfedilen roller, bu rollerin taşıdığı anlamlar ve bu anlamların toplumsal normlarla kurduğu ilişkiler analiz edilmiştir. Çalışma, özellikle çocuklara yönelik edebi metinlerde toplumsal cinsiyet rollerinin nasıl yapılandırıldığını ve bu yapıların toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında ne tür iletiler taşıdığını ortaya koymayı hedeflemektedir.

Bu araştırmanın önemi, çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal gelişim süreçlerinde güçlü bir etkiye sahip olan edebi metinlerin ve özellikle masalların toplumsal cinsiyet algılarının biçimlenmesindeki

rolünü görünür kılma çabasında yatmaktadır. Erken yaşlarda edinilen toplumsal cinsiyet rolleri, bireylerin benlik algılarını, sosyal ilişkilerini ve gelecekte üstlenecekleri toplumsal rollerin temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle, masal metinlerinde yer alan cinsiyetçi kalıp yargıların veya eşitlikçi temsillerin belirlenmesi hem çocuk edebiyatı üreticileri hem de eğitim politikalarının şekillendirilmesi açısından önemli bir farkındalık alanı sunmaktadır.

Elde edilen bulgular, çocuklara yönelik yayımlanan edebi metinlerin içeriklerinin toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle değerlendirilmesi konusunda eğitimciler, ebeveynler, yazarlar ve yayıncılar için yol gösterici bir kaynak olmayı amaçlamaktadır. Ayrıca çalışma, çocuk edebiyatında toplumsal cinsiyet temsillerinin daha adil, kapsayıcı ve eşitlikçi bir şekilde yeniden inşa edilmesine yönelik eleştirel ve kuramsal bir zemin sağlamayı hedeflemektedir.

YÖNTEM

Bu araştırma, nitel araştırma yöntemi çerçevesinde desenlenmiş olup, çocuklara yönelik masal metinlerinde toplumsal cinsiyet rollerinin nasıl temsil edildiğini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Nitel araştırmalar, sosyal olguların doğal bağlamları içerisinde derinlemesine incelenmesine olanak tanır ve bireylerin, metinlerin ya da olayların anlam dünyasını ortaya koyma açısından etkili bir yöntem olarak kabul edilmektedir (Yıldırım & Şimşek, 2008).

Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme tekniğinden yararlanılmıştır. Doküman inceleme, araştırma konusu ile doğrudan ilişkili yazılı ve görsel materyallerin sistematik olarak analiz edilmesini içeren bir veri toplama ve çözümlenme yöntemidir. Bu bağlamda, literatürde Balcı (2001) doküman analizini; arşiv belgeleri, kitaplar, dergiler, biyografiler, günlükler ve mektuplar gibi çeşitli kaynakların incelenmesini içeren kapsamlı bir yöntem olarak tanımlarken, Kıral (2020) bu yöntemi bir nitel veri analiz süreci olarak değerlendirmiştir. O'Leary (2017) ise doküman analizini hem bir veri toplama aracı hem de dolaylı bir analiz yöntemi olarak ele almıştır.

Araştırmanın temel veri kaynağını, belirli ölçütler doğrultusunda seçilen Esil ile Yeşil ve Bir Varmış Bin Yokmuş adlı iki masal kitabı oluşturmaktadır. Söz konusu kitaplar biçimsel ve içeriksel yönleriyle değerlendirilmiş; kadın ve erkek karakterlerin temsilleri, bu temsillerin taşıdığı toplumsal roller, davranış kalıpları ve söylem biçimleri ayrıntılı biçimde analiz edilmiştir.

Doküman incelemesi sürecinde elde edilen verilerin analizinde içerik analizi tekniğinden yararlanılmıştır. İçerik analizi, belirli kavram, tema ve örüntülerin sistematik biçimde kodlanması ve yorumlanması sürecini içermektedir. Bu çalışmada, metinlerde öne çıkan toplumsal cinsiyet temaları (örneğin: annelik, itaatkârlık, güzellik, cesaret, güç, akıl vb.) tematik kategoriler hâlinde sınıflandırılmış ve her bir tema eleştirel bir yaklaşımla değerlendirilmiştir.

Veri analiz süreci dört aşamada gerçekleştirilmiştir:

1. Verilerin bütüncül biçimde okunarak kavranması,
2. Temaların belirlenmesi ve kodlama işleminin yapılması,
3. Kodlar arasındaki ilişkilerin kurulması ve temaların yorumlanması,
4. Bulguların sistematik biçimde raporlanması.

Analiz süreci boyunca hem betimleyici hem de yorumlayıcı yaklaşımlar benimsenmiş; ulaşılan veriler, ilgili akademik literatür bağlamında değerlendirilmiştir.

Araştırmanın güvenilirliğini artırmak amacıyla analiz edilen metinler açık biçimde tanımlanmış, analiz süreci şeffaflıkla yürütülmüş ve ulaşılan bulgular doğrudan metin örnekleriyle desteklenmiştir. Geçerliliğin sağlanabilmesi adına, incelemeye tabi tutulan masal metinleri tarihsel ve kültürel bağlamları da göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir.

BULGULAR

İNCELENEN ESERLERDE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ VE TEMSİLİ

Melo Çocuk Kitabı

Masalın olay örgüsü kısaca şu şekilde özetlenebilir:

Melo, içine kapanık, kendine güveni düşük, sessiz bir kız çocuğudur. Kendisini “beceriksiz” olarak tanımlar ve sosyal çevresinde de bu etiketle anılmaktan rahatsızlık duyar. Bir gün ailesiyle birlikte başka bir mahalleye taşınmak zorunda kalır. Bu yeni çevre, Melo için hem bir meydan okuma hem de bir dönüşüm sürecinin başlangıcı olur.

Yeni evlerinde, mahallenin kedilerini besleyen, yaşlı ama bilge bir kadın olan Bayan Tisu ile tanışır. Bayan Tisu’nun evinde zamanla yeni arkadaşlar edinir: farklı geçmişlerden gelen Miro ve ikiz kardeşler Aki ile İsi. Melo bu arkadaşlıklar sayesinde farklılıklara saygı duymayı, empati kurmayı ve dayanışmayı öğrenir.

Zamanla iç dünyasını keşfeder, kendine olan güveni artar ve “beceriksiz” olmadığını, yalnızca kendini tanımaya ihtiyacı olduğunu fark eder. Mahallede yaşanan çeşitli olaylar – kedilere zarar verilmesi, göçmen ailelere yönelik önyargılar, savaş mağduru karakterlerle karşılaşma – Melo’nun düşünsel olarak da olgunlaşmasını sağlar.

Masalın sonunda Melo artık sadece kendi duygularını anlamakta değil, çevresindeki insanları da sorgulayan, dayanışma kuran, dönüşen ve dönüştüren bir çocuğa dönüşmüştür.

Yapılan çözümler doğrultusunda Melo adlı çocuk romanının hem biçimsel hem içeriksel yönleriyle çocukluk deneyimini merkeze alan, kimlik inşasını destekleyen ve toplumsal cinsiyet rollerine dair yerleşik normları sorgulayan çok katmanlı bir anlatı sunduğu belirlenmiştir.

Eserin dış yapısında kullanılan uygun punto, sade tasarım ve Can Yayınları’nın çocuk dizisine özgü estetik tercihler, çocuğu yalnızca bir okuyucu değil, aynı zamanda aktif bir özne olarak gören kapsayıcı bir yayıncılık anlayışının ürünüdür. Kitap başı ve sonundaki ad etiketi ve “düşünce alanı” gibi unsurlar, çocuklara yönelik aidiyet ve öz-yeterlik duygularını teşvik etmekte; bu durum çocuğun bireysel kimlik gelişimini destekleyen pedagojik bir strateji olarak değerlendirilmektedir.

İç yapıya ilişkin değerlendirmelerde, özellikle başkarakter Melo’nun kişisel yolculuğu, çocukluk evresinin özgüven arayışı, başarısızlık korkusu, farklı olma hissi ve toplumsal beklentilerle yüzleşme gibi temel psikososyal temalarını başarılı şekilde yansıtmaktadır. Melo’nun içsel çatışmaları ve değişim süreci, bireyin çocukluk döneminde kimliğini inşa ederken karşılaştığı sosyal ve duygusal engellere ayna tutmakta; aynı zamanda bu süreçte gösterdiği direnç ve sorgulama kapasitesiyle toplumsal cinsiyet normlarını dolaylı biçimde problematize etmektedir.

Yazar, Melo karakterini geleneksel “uyumlu, sessiz, pasif kız çocuğu” kalıbının dışına çıkararak; eleştiren, irdeleyen, cesur ve dönüştürücü bir özne olarak kurgulamaktadır. Bu tercih, çocuk edebiyatında kadınlık ve kız çocukluğu temsillerinin dönüştürülmesine yönelik önemli bir adım olarak öne çıkmaktadır. Melo’nun hem duygusal hem de entelektüel gelişimi, cinsiyet rollerine dair dar kalıpları sorgulayan bir anlatı zemini sunmakta; böylece çocuk okuyucuya alternatif kimlik modelleriyle karşılaşma imkânı tanımaktadır.

Eserde yer alan yan karakterler – özellikle Bayan Tisu’nun güçlü ve bilge kadın figürü oluşu, Miro’nun farklılıklarla barışık yapısı ve Aki-İsi’nin kültürel çeşitliliği temsil edişi – çocuğun sosyal kimliğinin çokkültürlü, empati temelli ve toplumsal sorumluluk taşıyan bir çerçevede şekillenmesini desteklemektedir. Bu karakterler aracılığıyla toplumsal cinsiyetin yalnızca bireysel değil, aynı zamanda sosyal ilişkiler düzeyinde nasıl kurulduğu ve yeniden üretildiği dolaylı olarak gözler önüne serilmektedir.

Romanın mekânsal ve zamansal olarak belirsiz kurgulanması, çocukların hazır yapılar ve kalıplaşmış çevresel beklentiler dışında, daha evrensel ve hayal gücüne dayalı bir dünyada kimliklerini şekillendirmelerine olanak tanımaktadır. Dijital teknolojinin sınırlı kullanımı ve açık alan etkileşimlerinin ön plana çıkarılması, çocukluğun bedensel, sosyal ve yaratıcı yönlerini ön plana alarak çağdaş çocukluk tanımlarına eleştirel bir yaklaşım getirmektedir.

Son olarak, eserin dil ve anlatım özellikleri de çocuğun estetik gelişimini destekleyecek şekilde hem sade hem de anlam derinliği taşıyan bir yapıdadır. Şiirsel ifadeler, metaforlar ve duygusal yoğunluk barındıran cümlelerle, çocuk yalnızca okuyan değil, aynı zamanda hisseden ve sorgulayan bir birey olarak metne dâhil edilmektedir. Bu yönüyle Melo, çocukluk, kimlik inşası ve toplumsal cinsiyet rollerine dair hem bireysel hem de yapısal düzeyde dönüştürücü bir potansiyele sahiptir.

Babamın Gözleri Kedi Gözleri

Masalın olay örgüsü kısaca şu şekilde özetlenebilir:

Boşanma sürecindeki bir ailenin çocuğu olan Ayçiçeği adlı başkarakterin, içsel çatışmaları ve kimlik inşası süreci etrafında şekillenmektedir. Anlatı, birinci tekil şahısla günlük formunda sunulmuş, bu sayede anlatıcı aynı zamanda başkahraman konumundadır. Bu yapı, anlatının öznel deneyim aktarımı üzerinden kurgulanmasına olanak tanımıştır.

Romanın temel çatışması, anlatıcı olan çocuğun, babasından fiziksel ve duygusal olarak uzaklaşma süreciyle başa çıkma çabasıdır. Annesiyle birlikte yeni bir eve taşınmak zorunda kalan çocuk, yeni çevresine alışmaya ve babasının yokluğunu anlamlandırmaya çalışmaktadır. Anlatıcı karakter, babasına duyduğu özlemi zaman zaman gerçek ile hayalin iç içe geçtiği anlatılarla ifade eder; bu da karakterin duygusal gelişim evrelerini ve savunma mekanizmalarını açığa çıkaran önemli bir anlatım stratejisi olarak değerlendirilir.

Eserin olay akışı, okul öncesi bir dönemde başlamakta ve yaklaşık üç-dört aylık bir süreci kapsamaktadır. Süreç boyunca karakterin içsel dönüşümü, babasına yönelik özlem duygusunun kabullenmeye ve yeni aile yapısına uyumlanmaya evrilmesiyle biçimlenir. Romanın sonunda, ebeveynlerinin boşanma kararının resmileşmesi karşısında, karakterin bunu bir “kayıp” olarak değil, iki ayrı evi olacağı şeklinde “kazanım” olarak anlamlandırması; çocuğun duygusal olgunlaşma düzeyini ve baş etme becerilerindeki gelişimi göstermektedir.

Olay örgüsü içerisinde yan hikâye olarak Serkan adlı bir arkadaşının, babasını kaybetmiş olmasından kaynaklı yaşadığı yas süreci aktarılmaktadır. Bu yan anlatı, Ayçiçeği karakterinin empati becerisi ve duygudaşlık kapasitesini geliştirmesine katkı sağlamakta; aynı zamanda farklı aile yapılarındaki çocukların benzer duygusal kırılmalarla nasıl başa çıktığını çok katmanlı biçimde göstermektedir.

Romanın bütününde teknolojik araçların yokluğu, doğayla ve hayvanlarla kurulan ilişki, iç mekânın huzurlu bir gözlem alanı olarak konumlandırılması, çocuğun çevresel uyaranlardan ziyade duygusal ve düşünsel derinlikle gelişmesini önceleyen bir anlatı tercihi olarak değerlendirilebilir.

Yapılan çözümlenmeler sonucunda, bu çocuk romanının çocukluk deneyimini, kimlik inşasını ve toplumsal cinsiyet rollerini çok katmanlı ve eleştirel bir bakış açısıyla yansıttığı belirlenmiştir. Roman, bireysel kimlik oluşum süreciyle toplumsal normların kesişiminde yer alan bir çocuğun duygusal ve bilişsel gelişimini odağa almakta; toplumsal cinsiyet normlarını yeniden üretmektense, onları sorgulayan ve dönüştüren bir anlatı örgüsü sunmaktadır.

Anlatı, birinci tekil şahısla ve günlük biçiminde kurgulanmış olması nedeniyle, okuyucuyu doğrudan çocuğun iç dünyasına taşımakta; bu da çocukluk deneyiminin öznel, değişken ve dönüşüm odaklı yapısını görünür kılmaktadır. Başkarakterin adı ve cinsiyeti metin içinde uzun süre belirsiz bırakılmış, bu bilinçli anlatı tercihiyle toplumsal cinsiyetin sabit ve tanımlı bir kategori olmayabileceği ima edilmiştir. Sayfa 58’e kadar adının ve cinsiyetinin açıkça verilmemesi, okuyucunun karakteri önce insan, sonra çocuk, en son ise toplumsal cinsiyet kimliğiyle tanımasını sağlayacak şekilde katmanlı bir okuma pratiği sunmaktadır.

Karakterin “kız çocuk” olduğu bilgisi ortaya çıktıktan sonra bile, geleneksel toplumsal cinsiyet rollerine atıfta bulunan davranış kalıplarına rastlanmamaktadır. Aksine, Ayçiçeği karakteri çiçek ve hayvan sevgisi gibi doğayla kurduğu duygusal bağlar dışında, teknik becerilere ilgi duyan, mekanik parçalarla uğraşan, araştırma yapan ve sorgulayan bir figür olarak çizilmiştir. Bu yönüyle karakter, toplumsal olarak “erkek çocuklara” atfedilen etkinlik alanlarına dâhil edilerek, cinsiyet rollerinin geçirgenliğini ve yeniden tanımlanabilirliğini örneklemektedir.

Roman, çocukluk dönemini yalnızca masumiyet ya da oyun eksenli bir evre olarak değil, aynı zamanda kimlik inşası, aidiyet arayışı, duygusal bağımsızlık ve farklılıklarla başa çıkma kapasitesinin geliştiği bir evre olarak ele almaktadır. Ayçiçeği’nin babasına duyduğu özlem, yalnızca bir ebeveyne duyulan sevgiyle açıklanamaz; aynı zamanda parçalanmış bir aile yapısı içinde kendi benliğini ve yerini yeniden kurma mücadelesi olarak da okunabilir. Bu süreçte karakterin hem içsel monologları hem de çevresiyle kurduğu ilişkiler, çocukluk döneminin sosyal-psikolojik dinamiklerine dair derinlikli bir temsil sunmaktadır.

Yan karakter Serkan üzerinden yapılandırılan hikâye ise, farklı aile yapılarında büyüyen çocukların ortak duygusal deneyimlerinin ve baş etme stratejilerinin karşılaştırmalı olarak ele alınmasına imkân tanımaktadır. Serkan'ın babasını kaybetmiş olması, Ayçiçeği'nin babasıyla yaşadığı duygusal mesafeye empatik bir bağ kurmasına olanak sağlamakta; böylece roman, yalnızca bireysel değil, kolektif bir çocukluk deneyimi temsilini de içermektedir.

Romanın bütününde yer verilen teknoloji karşıtı atmosfer, çocukların dijital uyaranlardan uzak, doğaya ve sosyal etkileşime dayalı bir kimlik geliştirme sürecine vurgu yapmaktadır. Bu tercihin aynı zamanda modern çağın çocukluk tanımına dair bir eleştiri içerdiği ve çocukluk deneyiminin sadeleşmiş, öznel bir bağlamda yeniden inşa edilmesi gerektiği fikrini taşıdığı söylenebilir.

Sonuç olarak, *Ayçiçeği* adlı eser, çocukluk, kimlik inşası ve toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında geleneksel kalıpları kıran, alternatif bir temsil alanı oluşturan özgün bir anlatı olarak değerlendirilmektedir. Bu yönüyle eser, çocuk edebiyatında sadece estetik değil, pedagojik ve toplumsal açıdan da dönüştürücü bir potansiyele sahiptir.

Kırık Şemsiye

Masalın olay örgüsü kısaca şu şekilde özetlenebilir:

“Kırık Şemsiye” adlı çocuk kitabı, olay merkezli kurgusu ve kısa süreli bir zaman dilimi içerisinde gelişen olay akışıyla dikkat çeker. Kitap, ana karakter olan küçük bir kız çocuğu Deren'in, mahalle bakkalı olan Bakkal Ali'ye alışveriş için gitmesiyle başlar. Deren, bakkalın köşesinde unutulmuş ve kırık durumda olan bir şemsiye fark eder. Bakkal Ali, bu şemsiyeyi onarmaya çalışmaktadır. Şemsiyenin sahibinin kim olduğunu öğrenme arzusu, Deren'in bir tür keşif ve sorgulama sürecine girmesine neden olur. Bu bağlamda, olayın düğüm noktasını Deren'in şemsiyenin sahibini aramaya başlaması oluşturur.

Arayış süreci boyunca Deren; mahallede yaşayan Terzi Zehra, konuşabilen bir şeftali ağacı, bir martı ve diğer mahalle bireyleriyle etkileşime geçer. Bu karakterler, klasik insan figürlerinin yanı sıra doğayla ilişkilendirilmiş konuşan varlıklar aracılığıyla masalsi bir yapı kazandırır. Her birey ve varlık, şemsiyeye kendi bakış açısıyla müdahalede bulunarak, onu estetik olarak dönüştürür ve şemsiyenin geçirdiği fiziksel değişim aynı zamanda metnin metaforik derinliğini artırır. Olaylar zinciri boyunca şemsiye, yalnızca bir nesne olmaktan çıkar; toplumsal yardımlaşma, dayanışma ve ortaklaşa güzelleştirme temasının simgesine dönüşür.

Olayların çözüm bölümünde, başlangıçta yaşlı bir adam olduğu varsayılan şemsiye sahibinin, aslında Tolga adında bir çocuk olduğu anlaşılır. Ancak bu buluş beklenen çözüm noktasını oluşturmaz; çünkü Tolga, yaklaşan bir tiyatro gösterisinde rol gereği özellikle kırık bir şemsiye kullanmak istemektedir. Bu durum, olay örgüsüne beklenmedik bir dönüş katar ve kitabın nihai çözümünün ertelenmesine neden olur. Böylece hikâye, klasik anlamda kapanmayan, yeni bir arayış süreciyle devam eden açık uçlu bir sonla tamamlanır.

Bu açık uçlu yapı, çocukların hayal gücünü harekete geçirmeyi ve okuyucunun hikâyeyi zihninde devam ettirmesini teşvik etmeyi amaçlar. Olay örgüsündeki bu yapı, erken çocukluk dönemine uygun anlatım stratejileriyle desteklenmiş; kısa zaman dilimi, sınırlı mekân kullanımı ve olay temelli gelişme, çocuğun bilişsel gelişim düzeyine uygun olarak yapılandırılmıştır. Böylece çocuk, hem olayları takip edebilir hem de karakterler aracılığıyla empati kurarak sosyal-duygusal beceriler geliştirebilir.

“Kırık Şemsiye” adlı çocuk kitabı, yüzeyde masalsi bir anlatı izlenimi bırakmakla birlikte, derinlemesine incelendiğinde çocukluk olgusuna, kimlik inşası sürecine ve toplumsal cinsiyet rollerine dair önemli göstergeler içermektedir. Kitabın anlatı yapısı ve karakter kurgusu, küçük yaş grubuna hitap eden sade bir dilde sunulsa da çocuk edebiyatı eserlerinin kültürel aktarımlar taşıdığı ve toplumsal normları pekiştirme ya da sorgulama potansiyeline sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu masalsi metin daha eleştirel bir çerçevede anlam kazanmaktadır.

Metnin başkahramanı olan Deren, geleneksel çocuk temsillerinin aksine edilgen bir figür değil, aksine merak eden, sorular soran ve çözüm üreten aktif bir özne olarak kurgulanmıştır. Bu durum, çocukluğun pasif bir bekleyiş ya da yetişkinliğe hazırlık aşaması olarak değil, başlı başına değerli bir dönem olduğuna işaret eden çağdaş çocukluk kuramlarıyla örtüşmektedir. Deren'in tek başına mahalleyi

dolaşması, farklı bireylerle iletişime geçmesi ve yeni çözümler araması, çocukların karar alma, sosyal etkileşim kurma ve anlam inşa etme kapasitelerini tanıyan bir bakışı yansıtmaktadır.

Deren'in anlatı boyunca sergilediği davranışlar, onun bireysel kimliğinin oluşumuna dair önemli ipuçları barındırmaktadır. Şemsiyeyi yalnızca sahibine ulaştırmak değil, aynı zamanda onun güzelleştirilmesi için kolektif bir çaba içerisine girmesi; bireysel sorumluluk bilinci ile toplumsal dayanışma değerlerini aynı anda sahiplenebildiğini göstermektedir. Deren'in bu süreçte kendine özgü kararlar alması ve her bireyden farklı bakış açıları edinmesi, çocuk kimliğinin salt biyolojik yaşla sınırlı kalmadığını; kültürel, etik ve sosyal etkileşimlerle şekillendiğini ortaya koyar.

Metin, toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında çift yönlü bir analiz imkânı sunmaktadır. Bir taraftan, başkahramanın bir kız çocuğu olarak seçilmesi ve bu karakterin etkin, araştırmacı ve çözüm odaklı tavırlarla anlatılması, toplumsal cinsiyet normlarına karşı sorgulayıcı bir duruş sergiler. Deren'in liderlik vasıfları taşıması, onun yalnızca ev içi rollerle sınırlandırılmadığını ve kamusal alanda da aktif biçimde var olabildiğini gösterir.

Diğer taraftan, yan karakterlerin rolleri incelendiğinde daha geleneksel bir yapının izleri de gözlenmektedir. Örneğin Terzi Zehra'nın mesleği ve karakter konumu, kadınlara atfedilen bakım ve süsleme rollerini çağrıştırmaktadır. Ancak bu durum, tamamen geleneksel kalıpların yeniden üretimi şeklinde okunmamalı; aksine, bu karakterlerin farklı bağlamlarda anlatıya katkı sunmaları, çeşitliliği ve işlevselliği ön plana çıkarır. Yine de erkek karakterlerin (Bakkal Ali, Tolga) anlatıdaki konumları – özellikle çözüm sürecinde sahip oldukları rol– toplumsal cinsiyet eşitliği açısından nötr değil, eleştirel bir okuma ile dengelenmelidir. Tolga'nın gösteri için “özellikle kırık bir şemsiye” istemesi, eril merkezin estetik ve işlevsellik kavramlarına farklı bir boyut getirdiğini, ancak çözüm sürecinde yeniden kontrolün erkeğe geçtiğini düşündürebilir.

Konuşan ağaç ve martı gibi doğa unsurlarının anlatıya katılması, anlatının masalsi yönünü güçlendirirken, aynı zamanda çocuklara insan-merkezli olmayan bir dünyayı da tanıtır. Bu durum, toplumsal normların yalnızca insanlar arasında değil, doğayla olan ilişkilerde de yeniden kurgulanabileceğini ima eder. Doğa unsurlarının da sürece katkı sunması, toplumsal işbirliğini yalnızca insanlar arasında değil, tüm canlılar arasında kurulabilecek bir değer olarak ön plana çıkarır. Bu da geleneksel birey-merkezli kimlik inşasının ötesine geçen bir yaklaşımı destekler.

Bu bulgular, “Kırık Şemsiye” adlı metnin çocuklara yalnızca bir öykü sunmakla kalmayıp, aynı zamanda toplumsal yapıların ve cinsiyet rollerinin yeniden düşünülmesine zemin hazırlayan bir anlatı sunduğunu göstermektedir. Anlatının özellikle çocukluk, kimlik ve toplumsal cinsiyet bağlamında sunduğu temsiller, eleştirel pedagojik yaklaşımlarla yeniden değerlendirilmeye açık zenginliktedir.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu çalışma, Sevim Ak'ın *Melo*, *Babamın Kedi Gözleri* ve *Kırık Şemsiye* adlı çocuk edebiyatı eserlerinde toplumsal cinsiyet rolleri, kimlik inşası ve çocukluk kavramlarının nasıl temsil edildiğini eleştirel bir yaklaşımla incelemeyi amaçlamıştır. Çocuk edebiyatı, bireylerin toplumsal kimliklerini, cinsiyet rollerini ve değer yargılarını şekillendiren önemli bir kültürel araç olarak işlev görmektedir. Bu bağlamda yapılan analizler, Sevim Ak'ın eserlerinde toplumsal cinsiyet normlarının kimi zaman yeniden üretildiğini, kimi zaman da bu normlara karşı alternatif söylemler geliştirilmeye çalışıldığını ortaya koymuştur.

Toplumsal cinsiyet kavramı, kadın ve erkek kimliğine toplum ve kültür tarafından atfedilen görev, sorumluluk ve beklentiler doğrultusunda şekillenmektedir. Bu anlamda, toplumsal cinsiyet rolleri bireylere gözlem, deneyim ve kültürel aktarımlar yoluyla kazandırılmaktadır. Bandura'nın Sosyal Öğrenme Kuramı çerçevesinde değerlendirildiğinde, bireyin özellikle çocukluk döneminde ebeveynlerini ve yakın çevresini model alarak bu rolleri içselleştirdiği görülmektedir. Bu roller, bireyin toplumsallaşma sürecinde fırsatlara erişiminde, karar alma mekanizmalarına katılımında ve özgüven gelişiminde belirleyici rol oynamaktadır.

Çalışmada incelenen eserlerde, kimi anlatılarda geleneksel cinsiyet rollerine bağlı kalınmakla birlikte, bazı metinlerde bu kalıpların sorgulandığı, dönüştürüldüğü ya da yeni rollerin inşa edilmeye çalışıldığı görülmüştür. Sevim Ak'ın özellikle karakter inşasında toplumsal cinsiyet duyarlılığına dikkat ettiği; kadın ve erkek karakterlere atfedilen özelliklerde klişelere sıkışmadan, bireysel farklılıkları önceleyen

bir yaklaşım sergilediği söylenebilir. Bununla birlikte, günümüz çocuk edebiyatı yazarlarının bu konuda daha bilinçli ve sorumlu davrandıkları, sosyal medya ve kamuoyu baskısı gibi dışsal faktörlerin de içerik üretiminde denetleyici bir işlev üstlendiği değerlendirilmektedir.

Genel olarak değerlendirildiğinde, Sevim Ak'ın söz konusu üç eserinde toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında hem olumlu temsillere hem de sorgulanması gereken içeriklere yer verildiği söylenebilir. Bu çalışma, çocuk edebiyatı ürünlerinin içerik analizine dayalı olarak yapılacak daha geniş kapsamlı araştırmalara zemin hazırlamayı; aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifini merkeze alan eğitim ve yayıncılık politikalarına katkı sunmayı hedeflemektedir.

İncelenen üç eserde de toplumsal cinsiyet rollerinin kurgulanış biçiminde hem geleneksel kalıpların hem de bu kalıplara yönelik kırılmaların izleri gözlemlenmiştir. Mesleklerin temsili bağlamında, erkek karakterlerin genellikle tamirci, hurdacı, esnaf gibi fiziksel güce dayalı ve dış mekânda konumlanan mesleklerle; kadın karakterlerin ise ev içiyle özdeşleşen, örneğin dikiş dikme gibi işlerle ilişkilendirildiği görülmektedir. Bu durum, toplumsal cinsiyet normlarının çocuklara doğrudan aktarımını destekleyen geleneksel kodların sürdürüldüğünü göstermektedir.

Karakter özellikleri bakımından ise kadın karakterler daha duygusal, merhametli ve konuşkan bir biçimde temsil edilirken; erkek karakterlerin daha mesafeli, iletişimden uzak ve eylem odaklı kurgulandığı dikkat çekmektedir. *Babamın Kedi Gözleri* adlı eserde baba figürü, çocuğun duygusal dünyasına kayıtsız kalmakta; iletişimden kaçınan, uzak ve pasif bir ebeveyn olarak resmedilmektedir. Aynı eserde annenin alışverişle rahatladığı, tüketim kültürüne daha bağlı olduğu vurgulanırken; babanın sade yaşamı, geleneksel ataerkil değerlerle şekillenen bir erkek temsilini desteklemektedir. Boşanma sonrası kız çocuğunun otomatik olarak anneye bırakılması ise, ebeveynlik sorumluluğunun cinsiyete göre dağıtıldığı yerleşik algıyı yeniden üretmektedir.

Melo adlı eserde ise ana karakterin öz algısının olumsuz bir biçimde şekillendiği, benlik değerinin düşük olduğu ve bu durumun, özellikle anneden gelen negatif ve yargılayıcı söylemlerle ilişkili olduğu görülmektedir. Bu anlatı, aile içi iletişimin niteliği ile çocukluk dönemindeki toplumsal cinsiyet kodlarının birey üzerindeki etkisini açıkça ortaya koymaktadır. Melo'nun yaşadığı mahalledeki üniversite öğrencisi aktivistin erkek bir karakter olarak sunulması, akademik başarı ve toplumsal katılımın erkeklikle özdeşleştirilmesine neden olabilecek bir temsil örneğidir.

Kırık Şemsiye adlı eserde de benzer biçimde, toplumsal cinsiyet rollerine uygun meslek ve davranış kalıplarının sürdürüldüğü belirlenmiştir. Bununla birlikte, üç eserde de dikkat çeken bir diğer husus; ana karakterlerin, özellikle çocuk figürlerinin, toplumsal cinsiyet eşitliğine daha yakın temsiller sunarken; önceki kuşakları temsil eden yan karakterlerin geleneksel normlara daha sıkı bağlı kurgulanmış olmasıdır. Bu durum, yazarın toplumsal değişimi yansıtmaya ve yeni kuşaklara alternatif bakış açıları sunma çabasını da göstermektedir.

Sonuç olarak, Sevim Ak'ın çocuk edebiyatındaki anlatıları, toplumsal cinsiyet normlarını hem yeniden üretme hem de bu normları sorgulama potansiyeli taşımaktadır. Bu bağlamda çalışma, çocuk edebiyatında toplumsal cinsiyet duyarlılığına sahip metinlerin analiz edilmesinin önemini vurgulamakta; eğitsel içeriklerin cinsiyet eşitliğini gözetken bir perspektifle değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Aynı zamanda, kapsayıcı bir eğitim anlayışı ve toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir edebiyat eleştirisi geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu çalışma kapsamında incelenen *Melo*, *Babamın Gözleri Kedi Gözleri* ve *Kırık Şemsiye* adlı eserlerde, ana karakterlerin kız çocukları olarak kurgulanmış olması dikkat çekicidir. Bu tercih, toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin yerleşik kabulleri sorgulamak açısından anlamlıdır. Özellikle *Melo* adlı eserde, çekingen ve düşük özsaygıya sahip bir kız çocuğunun, bir başka kadın karakterin desteğiyle dönüşüm sürecine girmesi, kadın dayanışmasının dönüştürücü gücünü ortaya koymaktadır. Tisu karakteri, sadece Melo'yu değil, mahalledeki birçok bireyi olumlu yönde etkileyerek, kadınların toplumun dönüşümündeki rolünü güçlü bir şekilde vurgulamaktadır. Bu bağlamda, kadının bireysel ve toplumsal düzeyde değişimi tetikleyici etkisi okuyucuya güçlü bir mesaj olarak sunulmaktadır.

Melo karakterinin geleneksel kız çocuk rolleri dışında konumlandırılması da dikkat çekicidir. Ev işleriyle ilgilenmeyen, bilimsel merakları olan, araştırmacı ve yaratıcı bir kız çocuğu olarak betimlenen Melo, toplumsal cinsiyet kalıplarının dışına çıkarak alternatif bir kimlik örneği sunmaktadır. Bu yönüyle

eser, geleneksel toplumlarda pasifleştirilen kadın bireylerin, uygun koşullar sağlandığında nasıl üretken ve dönüştürücü bir güce sahip olabileceklerini göstermektedir. Benzer biçimde, savaş mağduru göçmen karakterler Aki ve İsi'nin dans ve sanat aracılığıyla direnç geliştirmeleri, edilgen kadın profiline karşı güçlü bir duruş sergilemektedir. Mahalledeki erkek karakterlerin de geleneksel rollerin dışında konumlandırılması, toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında olumlu örnekler sunmaktadır.

Babamın Gözleri Kedi Gözleri adlı eserde ise boşanmış bir ailenin çocuğu olan Ayçiçeği'nin hikâyesi, toplumsal cinsiyet rolleri açısından önemli mesajlar içermektedir. Yazar, boşanma olgusunu tarafsız bir şekilde ele alırken, kız çocuğu karakterini de geleneksel kalıpların dışında kurgulamıştır. Ayçiçeği, hayal gücü kuvvetli, teknik konulara ilgi duyan, ansiklopedilerden bilgi arayan, babasının gönderdiği mekanik parçalarla zil yapabilen bir profil çizer. Baba karakterinin kızından beklentileri, onun toplumsal rollerin dışına çıkmasına zemin hazırlarken, Engin Amca gibi yan karakterlerin de bu sürece destek vermesi dikkat çekicidir. Ayrıca, güzellik normlarına meydan okuyan kilolu komşu karakterle kurulan olumlu ilişki, farklı beden algılarına dair kapsayıcı bir bakış açısını yansıtır. Evdeki teknolojik gelişmelerle birlikte erkek varlığına duyulan ihtiyacın azalması ise geleneksel rollerin dönüşümüne yapılan ince bir göndermedir.

Kırık Şemsiye adlı eserde ise Deren karakteri, enerjik, çözüm üreten, aktif bir kız çocuğu olarak sunulmuştur. Özellikle kitabın kapağında kız çocuğunun toplumda erkeklerle özdeşleştirilen mavi renkte bir elbiseyle betimlenmiş olması, toplumsal cinsiyet kodlarına karşı bir duruş niteliğindedir. Küçük yaş grubuna hitap eden bu eserde olay örgüsü odaklı ilerlese de karakterlerin geleneksel kalıplardan uzak, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı biçimde yapılandırıldığı görülmektedir.

Genel olarak değerlendirildiğinde, Sevim Ak'ın söz konusu üç eserinde de ana karakterlerin toplumsal cinsiyet normlarının dışında konumlandırıldığı; buna karşın bir önceki kuşağa ait yan karakterlerde geleneksel kodların izlerinin sürdüğü gözlemlenmiştir. Bu durum, yazarın çocuk edebiyatında hem normatif söylemleri sorguladığını hem de yeni bir toplumsal cinsiyet tahayyülü sunmaya çalıştığını göstermektedir. Sevim Ak'ın eserleri, çocuk okurun zihninde eşitlikçi ve kapsayıcı bir dünya tasavvurunun inşasına katkı sunarken; aynı zamanda eğitim politikaları ve edebiyat eleştirisi açısından da dikkate değer bir kaynak olarak öne çıkmaktadır.

Sevim Ak'ın *Melo*, *Babamın Kedi Gözleri* ve *Kırık Şemsiye* adlı çocuk edebiyatı eserleri, toplumsal cinsiyet rolleri açısından hem geleneksel kodları yeniden üreten hem de bu kalıpları sorgulayan ve dönüştürmeye çalışan anlatılar sunmaktadır. Özellikle ana karakterlerin kız çocukları olarak seçilmesi ve onların geleneksel rollerin dışına çıkan özelliklerle betimlenmesi, çocuk edebiyatında toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında umut verici temsiller oluştururken; önceki kuşaklara ait karakterlerde hâlâ geleneksel normların izleri görülmektedir. Bu yönüyle Sevim Ak'ın eserleri, çocuk okurun zihninde eşitlikçi bir dünya tasavvurunun gelişmesine katkı sağlamakta; eğitsel içeriklerin yeniden değerlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet duyarlılığına sahip bir edebiyat anlayışının önemini vurgulamaktadır.

Öneriler:

1. Eğitim programlarına toplumsal cinsiyet duyarlılığına sahip çocuk edebiyatı eserleri entegre edilmelidir – Özellikle ilkökul düzeyinde, eşitlikçi temsiller içeren kitapların okutulması öğrencilerin rol modellerini çeşitlendirecektir.
2. Çocuk kitaplarında karakter çeşitliliği artırılmalıdır – Yalnızca cinsiyet değil; beden yapısı, yetenek alanı, aile yapısı gibi farklılıklara duyarlı karakterlerin yer alması, kapsayıcı bir anlayışı güçlendirir.
3. Yazar ve yayınevlerine yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı içerik üretim atölyeleri düzenlenmelidir – Bu tür bilinçlendirme faaliyetleri, çocuk edebiyatında daha sorumlu üretim süreçlerinin oluşmasına katkı sağlayacaktır.
4. Çocuk edebiyatı eserleri, sadece eğlence unsuru olarak değil, eleştirel okuma becerileri kazandıracak araçlar olarak da değerlendirilmelidir – Eğitmciler, bu eserleri öğrencilerle birlikte analiz ederek toplumsal normları tartışmaya açabilir.

5. Toplumsal cinsiyet eşitliği odağında daha geniş kapsamlı nicel ve nitel araştırmalar yapılmalıdır. Eserlerin tematik analizi, çocuk gelişimi ve sosyal öğrenme süreçleri üzerindeki etkileri ile birlikte ele alınmalıdır.

KAYNAKÇA

- Akkaş, İ. (2019). Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları çerçevesinde ortaya çıkan toplumsal cinsiyet ayrımcılığı. *Ekev Akademi Dergisi, ICOAEF Özel Sayısı*, 1–15.
- Aktaş, E. (2016). Çağdaş çocuk edebiyatı yapıtlarında model olarak sunulan çocuk ve ebeveyn tipleri. *Akademik Araştırmalar Dergisi*, 67, 77–100.
- Çetinkaya, N. (1997). Türk hukuk sisteminde çocuğun korunması. *İnsan Hakları, Kış*, 77–82.
- Kıral, B. (2020). Nitel bir veri analizi yöntemi olarak doküman analizi. *Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 15, 170–189.
- O’Leary, Z. (2017). *The essential guide to doing your research project* (3rd ed.). SAGE Publications Inc.
- Öztunalı Kayır, G. (2015). Sosyolojik değerlendirme: LGBT bireyler açısından cinsiyet kimlikleri meselesi. *Eğitim Bilim Toplum*, 13(50), 73–97.
- Sever, S. (2003). *Çocuk ve edebiyat*. Kök Yayıncılık.
- Şirin, M. R. (2007). Çocuk edebiyatına eleştirel bir bakış: Çocuk edebiyatı nedir, ne değildir? Kök Yayıncılık.
- Taşdelen, V. (2005). Çocuğu anlayan edebiyat. *Hece Dergisi*, 104–105, Ağustos–Eylül.
- Uluocak, Ş. (2014). Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik şiddet. *Paradigma Akademi*.
- Yener, M. (2007). Masal, öykü ve şiirlerle duygu eğitimi? II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, Ankara.
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (6. baskı). Seçkin Yayıncılık.

İnternet Kaynağı:

- Çoban, A. (2022). *Cinsel kimlik ve toplumsal cinsiyet*. <https://www.adnancoban.com.tr/cinsel>